

**ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНИХ ТА КОНКУРЕНТНИХ
СТРАТЕГІЙ АВТОГІГАНТІВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ**

Леонт'єва А.

Науковий керівник: Підкамінний І.

**COMPARATIVE ANALYSIS OF CORPORATE AND COMPETITIVE
STRATEGIES OF AUTOMOTIVE GIANTS ON THE INTERNATIONAL
MARKET**

Leontieva A.

Supervisor: Pidkaminnyi I.

Конкуренція між BMW Group та Mercedes-Benz Group є визначальною для глобального ринку преміальних автомобілів на тлі кардинальних трансформацій, викликаних переходом до електрифікації та цифровізації.

Вибір цих двох автогігантів для порівняльного аналізу обумовлений їхнім беззаперечним лідерством у глобальному преміумсегменті та контрастністю їхніх корпоративних і конкурентних стратегічних рішень щодо електрифікації. Хоча ESG-стратегії є ключовими для обох концернів, такий бенчмаркінг зосереджено виключно на стратегічних рішеннях, що мають прямий вплив на обсяги продажів та фінансові показники.

Проведений аналіз фокусується на ключових конкурентних перевагах та адаптації ресурсного потенціалу компаній до галузевих трендів. Зокрема, у третьому кварталі 2025 року BMW Group значно випередила Mercedes-Benz Group у світових продажах, зміцнивши своє лідерство. Це підкреслює ефективність стратегії BMW, що ґрунтується на «технологічній відкритості» (зростання продажів на 8,8 % [1]), на тлі негативної динаміки Mercedes-Benz (падіння продажів на 12 % [3]), чий жорсткіший курс на прискорену електрифікацію та Top-End Luxury зіткнувся з більшими ринковими викликами. Ці сильні внутрішні показники підтвердили ефективність її міжнародної стратегії та фокусу на преміумсегменті. У результаті розрив між двома

німецькими автогігантами на світовому преміумринку значно посилюється на користь BMW Group.

BMW Group продовжує успішно реалізовувати корпоративну й конкурентну стратегію «Технологічної відкритості», пропонуючи електрифіковані, гібридні та традиційні двигуни в одній модельній лінійці. Ця гнучкість виявилася критично важливою 2025-го року, оскільки вона дозволила компанії ефективно реагувати на уповільнення темпів зростання попиту на чисто електричні автомобілі (BEV) на деяких ключових ринках. Успіх цієї стратегії підтверджується значним зростанням продажів гібридних автомобілів із підзарядкою (PHEV) на 30,2 % у третьому кварталі 2025 року, що стало одним із головних драйверів загального зростання групи. Хоча продажі BEV у третьому кварталі дещо знизилися (-0,6 %), загальний тренд за перші дев'ять місяців 2025 року залишається позитивним (+10 %). Компанія, попри це, активно готується до наступного етапу, який розпочнеться з платформи «Neue Klasse», що з 2025 року буде випускати виключно електричні моделі з покращеними технологіями батарей та ефективністю [4]. Це демонструє, як BMW використовує свій ресурсний потенціал, а саме гнучкість виробництва для забезпечення конкурентної переваги на перехідному етапі.

Mercedes-Benz Group, навпаки, сфокусувала свою корпоративну та конкурентну стратегію на прискореному переході до BEV, активно розвиваючи спеціалізовані електричні платформи (наприклад, EVA для EQS/EQE), та на прибутковому Top-End Luxury сегменті. Цей жорсткіший курс на електрифікацію та маржинальність зіткнувся із серйозними викликами 2025-го року. Стратегія призвела до падіння загальних продажів на 12 % у третьому кварталі, що частково можна пояснити вищими витратами на розроблення кількох електричних платформ і браком пропозиції в сегментах середнього класу. Компанія була змушена скоригувати плани виробництва BEV, змістивши акцент на більш гнучкий підхід, що підкреслює її більшу чутливість до глобальних викликів на цьому етапі [2]. Це свідчить про ускладнену адаптацію її ресурсного потенціалу (спеціалізованих платформ) до динаміки ринку.

Для забезпечення ґрунтовності аналізу й визначення стійкості обраних стратегій проведено ретроспективний аналіз ключових фінансових та оперативних показників BMW Group та Mercedes-Benz Group за період 2021–2025 років (табл.1).

Таблиця 1

Бенчмаркінг ключових стратегічних та оперативних показників BMW Group та Mercedes-Benz Group (2021–2025 pp.)

Показник /Рік	2021	2022	2023	2024	2025 (III квартал), млн од.
I. Обсяг продажів (світовий, млн од.)					
BMW Group	2 521,5 (+8,4%)	2 399,6 (-4,8%)	2 555,3 (+6,5%)	2 450,8 (-4,0%)	1 795,9
Mercedes-Benz Group	2 427,7 (-4,0%)	2 450,0 (+1,0%)	2 491,8 (+1,5%)	2 389,0 (-4%)	1 601,6
II. Динаміка продажів BEV (електричні, тис. од.)					
BMW Group (BEV)	103,9 (+133,2 %)	215,8 (+107,7 %)	376,2 (+74,4 %)	426,6 (+13,5 %)	102,9
Mercedes-Benz Group (BEV)	99,3 (+90,3 %)	117,8 (+124 %)	240,7 (+61 %)	204,6 (-22 %)	42,6
III. Прибутковість (Group EBIT, млрд. €)					
BMW Group (EBIT)	13,9	13,9	18,5 (+32,0 %)	11	4,3
Mercedes-Benz Group (EBIT)	19,2	20,5 (+28 %)	19,7 (-4 %)	10,4	4,3
IV. Ключова стратегія та фокус					
BMW Group	«Технологічна відкритість»	Висока гнучкість, фокус на BEV	Рекорд продажів та прибутковості	Зниження через зовнішні та внутрішні фактори (гальма)	Збереження гнучкості, підготовка «Neue Klasse»
Mercedes-Benz Group	«Top-End Luxury» та прискорення BEV	Висока прибутковість за рахунок Top-End	Рекорд Top-End продажів	Значне падіння продажів та BEV	Падіння продажів, зменшення EBIT на 59 %

Джерело: створено автором за даними річних звітів BMW Group та Mercedes-Benz Group за 2021–2025 pp.

Цей багаторічний аналіз (табл.1) дозволяє оцінити еволюцію конкурентних переваг кожної компанії на тлі прискореної електрифікації та глобальних економічних викликів. Саме такий ретроспективний підхід підтверджує, що оперативний успіх BMW Group у 2025 році є наслідком її послідовної стратегії гнучкості.

Незважаючи на значні розбіжності в підходах до електрифікації та сегментації ринку, обидва німецькі автогіганти активно й цілеспрямовано інвестують у цифровізацію та штучний інтелект (ШІ) як ключовий елемент своїх довгострокових стратегій [5]. Це є частиною їхньої спільної корпоративної стратегії щодо підвищення технологічної конкурентоспроможності. Зокрема, обидва концерни активно впроваджують генеративний штучний інтелект (Gen AI), хоча і з різними цілями. Наприклад, BMW Group використовує Gen AI для оптимізації внутрішніх процесів, таких як промислове планування й управління ланцюгами постачання. Натомість Mercedes-Benz Group фокусується на цифровому досвіді клієнта, упроваджуючи Gen AI-помічник для онлайн-продажів. Ця спільна увага до ШІ та диджиталізації підкреслює їхнє розуміння того, що майбутня конкурентоспроможність у преміумсегменті залежить не лише від автомобілів, а й від ефективності внутрішніх операцій та безшовного цифрового сервісу для клієнтів.

Тож проведений бенчмаркінг корпоративних і конкурентних стратегій автогігантів на міжнародному ринку 2025-го року виявляє дві контрастні моделі конкуренції: гнучкість BMW проти жорсткого акценту на BEV Mercedes-Benz.

BMW Group з її стратегією «Технологічної відкритості» демонструє більшу гнучкість та стійкість на тлі неоднозначних темпів переходу до електромобілів, що дозволило їй стати абсолютним лідером за обсягами продажів у преміумсегменті. Її конкурентна перевага полягає в кращій адаптації ресурсного потенціалу до поточної динаміки попиту.

Mercedes-Benz Group, хоча і є піонером у сфері «чистого» електромобіля, зіткнулася з викликами в адаптації до динаміки попиту, що призвело до суттєвого зниження загальних продажів та поглибило її стратегічні проблеми.

Список використаних джерел

1. DiIanni P., Kapsaskis M. BMW of North America Reports Q3 2025 U.S. Sales Results. 2025. URL: <https://www.bmwusanews.com/newsrelease.do?id=4709&mid=> (дата звернення: 27.10.2025).
2. How Mercedes-Benz is shaping the future of luxury and efficiency. URL: <https://group.mercedes-benz.com/innovation/engineering-desire-2.html> (дата звернення: 27.10.2025).
3. Mercedes-Benz Group. Mercedes-Benz Group. Interim Report. 2025. 74 p. URL: <https://group.mercedes-benz.com/documents/investors/reports/interim-reports/q3/mercedes-benz-interim-report-q3-2025.pdf> (дата звернення: 28.10.2025).
4. Ullrich B. Forward momentum through technology openness, strong product line-up and NEUE KLASSE: BMW Group on track for growth in 2025. 2025. URL: <https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0448841EN/forward-momentum-through-technology-openness-strong-product-line-up-and-neue-klasse:-bmw-group-on-track-for-growth-in-2025?language=en> (дата звернення: 28.10.2025).
5. Wonneberger M. Greater efficiency and productivity with artificial intelligence – generative AI in BMW Group Purchasing. 2025. URL: <https://www.press.bmwgroup.com/global/article/detail/T0450032EN/greater-efficiency-and-productivity-with-artificial-intelligence-%E2%80%93-generative-ai-in-bmw-group-purchasing?language=en> (дата звернення: 28.10.2025).